

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Мирзажоннова Д.Б.	(Ташкент)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

ОБСТРУКЦИЯ ЖЕЛЧНЫХ ПРОТОКОВ ОПУХОЛЕВОГО ГЕНЕЗА: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ**Уразов Н.С., Хужабаев С.Т., Рустамов И.М.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В мировом масштабе проблема опухолевой механической желтухи остаётся одной из значимых задач хирургической, гастроэнтерологической и интервенционной онкологической помощи. Обструкция желчных протоков как проявление опухолевого процесса встречается крайне часто — при этом обеспечивает значительное снижение качества жизни, быстрый прогресс печёночной и билиарной дисфункции и ухудшение прогноза. Наличие обтурации жёлчных путей требует своевременной декомпрессии — устранение механической блокады жёлчного оттока позволяет снизить риск осложнений, улучшить возможность дальнейшего хирургического лечения и паллиативной поддержки. Однако, несмотря на развитие эндоскопических, чрескожных и комбинированных методов дренирования, до сих пор обсуждаются оптимальные алгоритмы выбора метода, сроки вмешательства, комбинированные подходы и критерии отбора пациентов, что обосновывает необходимость разработки дифференцированных тактик.

Ключевые слова. Механическая желтуха, опухоль, дренирование, диагностика, хирургическое лечение.

OBSTRUCTION OF BILIAL TRACES OF TUMORAL GENESIS: MODERN APPROACHES TO DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT**Urazov N.S., Khujabaev S.T., Rustamov I.M.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Globally, the problem of tumor-mechanical jaundice remains one of the most important tasks of surgical, gastroenterological, and intervention-oncological care. Biliary duct obstruction, as a manifestation of the tumor process, occurs quite frequently, which leads to a significant decrease in quality of life, the rapid development of liver and biliary dysfunction, and a worsening prognosis. The presence of bile duct obstruction requires timely decompression—eliminating the mechanical blockage of the bile duct reduces the risk of complications and improves the possibility of subsequent surgical treatment and palliative care. However, despite the development of endoscopic, percutaneous, and combined drainage methods, optimal method selection algorithms, intervention timing, combined approaches, and patient selection criteria are still under discussion, justifying the need to develop differentiated tactics.

Keywords. Mechanical jaundice, tumor, drainage, diagnosis, surgical treatment.

ЎСМА ГЕНЕЗЛИ ЎТ ЙЎЛЛАРИ ОБСТРУКЦИЯСИ: ДИАГНОСТИКА ВА ЖАРРОҲЛИК ДАВОСИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАРИ**Уразов Н.С., Хўжабаев С.Т., Рустамов И.М.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Дунё миқёсида ўсма механик сариқлик муаммоси жарроҳлик, гастроэнтерологик ва интервенцион онкологик ёрдамнинг муҳим вазифаларидан бири бўлиб қолмоқда. Ўт йўлларининг обструкцияси ўсма жараёнининг намоён бўлиши сифатида жуда тез-тез учрайди - бу эса ҳаёт сифатининг сезиларли даражада пасайишини, жигар ва билиар дисфункциянинг тез ривожланишини ҳамда прогнознинг ёмонлаишини таъминлайди. Ўт йўллари обтуратсиясининг мавжудлиги ўз вақтида декомпрессияни талаб қилади - ўт оқимининг механик блокадасини бартараф этиши асоратлар хавфини камайтиради, кейинги жарроҳлик даволаш ва паллиатив ёрдам кўрсатиши имкониятини яхшилайди. Бироқ, эндоскопик, тери орқали ва комбинацияланган дренажлаш усулларининг ривожланишига қарамай, усулни танлашнинг оптимал алгоритмлари, аралашув муддатлари, комбинацияланган ёндашувлар ва беморларни танлаш мезонлари ҳали ҳам муҳокама қилинмоқда, бу эса табақалаштирилган тактикаларни ишлаб чиқиш зарурлигини асослайди.

Калит сўзлар. Механик сариқлик, ўсма, дренажлаш, диагностика, жарроҳлик йўли билан даволаш.

Актуальность темы исследования. Вопрос диагностики и лечения механической желтухи опухолевого генеза на протяжении последних десятилетий привлекает внимание хирургов, гастроэнтерологов и радиологов во всём мире. Значительный вклад в изучение этиопатогенеза, клинического течения и хирургического лечения данной патологии внесли работы отечественных и зарубежных исследователей. Несмотря на накопленный клинический опыт, показатели летальности при механической желтухе опухолевого происхождения остаются высокими — от 10 до 35%, что связано с поздней диагностикой, распространённостью опухолевого процесса и высокой частотой послеоперационных осложнений.

Цель исследования является обоснование дифференцированного подхода к применению миниинвазивных технологий дренирования желчных протоков при механической желтухе опухолевого генеза.

Материал и методы. В исследование включены пациенты Самаркандского филиала РСНПМЦОиР за период 2020 - 2026 годы, у которых выполнено миниинвазивное билиарное дренирование. В научное исследование включены 149 больных, которым выполнено 133 миниинвазивных дренирования и 16 паллиативных хирургических операций с внутренним билиодигестивным шунтированием.

Мужчин - 71, женщин - 78; средний возраст - 67.2 ± 11 лет (32-92 лет). Преобладали больные старше 60 лет – 116 пациента, что составило 77.9%.

Комплексное обследование позволило выявить, что причиной МЖ была опухоль головки поджелудочной железы у 71 больных, опухоль БДС - у 23, опухоль общего желчного протока - у 13, опухоль общего печеночного протока - у 16, опухоль желчного пузыря - у 19, рак желудка с метастатическим поражением лимфоузлов гепатодуоденальной связки с компрессией желчного протока - у 7.

«Дистальный опухолевый блок» внепеченочных желчных путей был верифицирован в 71.9% случаев, «проксимальный блок» в 28.1% случаев.

По клинко-инструментальным данным у 4 больных выявлена I стадия заболевания, у 13 – II-я, у 23 – III-я и у подавляющего количества больных была определена IV стадия онкологического процесса – 106 пациентов (74.7%).

Морфологическая верификация диагноза опухоли ГПБЗ была достигнута у 109 из 149 (73.2%) пациентов. У всех пациентов обнаружена аденокарцинома различной степени дифференцировки.

У большей части больных (54.8%) продолжительность желтушного периода была более 10 суток, а степень билирубинемии у 54.4% больных была более 170 мкмоль/л.

Средний уровень билирубинемии на момент госпитализации был равен 202.4 ± 111.2 мкмоль/л (28-998 мкмоль/л).

Снижение массы тела на момент госпитализации имелось у 66 из 149 больных, её средняя потеря составила 9.3 ± 7.2 кг.

Оценка печеночной недостаточности (ПН) проводилась по модифицированной балльной классификации печеночной недостаточности при механической желтухе.

Диагностика характера желтухи, органной локализации опухоли, уровня окклюзии желчевыводящих путей выполнялась в срочном порядке в течение 1-4 суток от поступления.

Ультразвуковое исследование выполнялось на 1-3 сут пребывания в клинике. Задачей УЗИ было определение локализации и размера опухоли, уровня обструкции желчного дерева, наличия и выраженности билиарной гипертензии, асцита, а также установление отдаленного и регионального метастазирования. Проводилось также доплеровское исследование, цветное картирование кровотока (n-13) для определения инвазии опухолей в крупные сосудистые структуры, расположенные в панкреатобилиарной зоне (рис 1, 2).

Рис. 1. УЗИ
Метастатическое Поражение печени

Рис. 2. УЗИ с доплерографией Опухоль головки поджелудочной железы с инвазией в воротную вену

Компьютерная томография, в т.ч. мультиспиральная компьютерная томография проведена 121 больным на 2-10 сутки пребывания в клинике с целью уточнения локализации, местного распространения опухоли и определения отдаленных метастазов.

Результаты и их обсуждение. В связи с окклюзией эндопротеза и рецидивом механической желтухи были госпитализированы вновь 16 пациента из 66 (24.2%), у еще 2 пациентов на фоне развившейся дуоденальной обструкции, всего 14 из 66 (21.2%).

Дуоденальный стеноз различной степени развился в течение 4 -15 месяцев (в среднем 8.2 месяца) у 11 из 66 больного (16.6%) с билиодуоденальным протезированием, как окончательным методом лечения механической желтухи опухолевого генеза

Средняя продолжительность жизни 16 пациента с пластиковым стентом после установления диагноза опухоли панкреатобилиарной зоны и первичного стентирования составила 160.1+ 190 суток (5.4 месяца).

Частота развития дуоденального стеноза в подгруппе «долгоживущих» пациентов почти в 3 раза больше, чем в другой подгруппе. А частота повторных госпитализаций в связи с рецидивом механической желтухи у этих пациентов почти в 4 раза превышает подобный показатель у больных, проживших менее 6 месяцев.

С 2020 года мы начали применять билиарные саморасширяющиеся металлические стенты диаметром 8 и 10 мм как окончательного способа лечения пациентов с неоперабельными опухолями ГПДЗ, осложненными МЖ. Всего СМС были установлены 37 пациентам.

В связи с окклюзией эндопротеза и рецидивом механической желтухи или развитием стеноза были госпитализированы вновь 6 пациентов из 37 (16.2%) и у 1-го пациента госпитализации была связана с сопутствующей дуоденальной обструкцией.

Срок функции СМС без окклюзии и без рецидива механической желтухи у 21 больных составил от 5 месяцев до полутора лет и в среднем был 257.5+91.3 суток (8.6 мес.). Таким образом, в нашей работе средний срок функции СМС диаметром 10мм не отличается от данных литературы со средним сроком 8-12 месяцев.

Средняя продолжительность жизни пациента после установления диагноза опухоли панкреатобилиарной зоны и первичного билиарного стентирования при помощи СМС составила 287.1+93 суток (9.5 месяцев).

Следует сказать, что СМС применялись у пациентов с большой ожидаемой продолжительностью жизни, поэтому эта группа относительно однородная по сравнению с пациентами, которым устанавливались пластиковые стенты. В какой-то мере СМС явились полноценной альтернативой паллиативных хирургических операций с наложением билиодигестивных анастомозов, количество которых резко уменьшилось в последние годы.

Пластиковые стенты в последние 10 лет применялись только в случае кратковременного в течение 1-4 недель предоперационного желчеотведения или же для постоянного дренирования у самой тяжелой категории больных с небольшой ожидаемой продолжительностью жизни.

Отдаленные результаты прослежены у всех 18 пациентов. Срок жизни составил 123+99.2 суток, следует отметить отсутствие клинических проявлений дуоденального стеноза, что можно объяснить преобладанием пациентов с «высоким» опухолевым блоком. Рецидив МЖ, вызванный окклюзией стента билиарным сладжем или опухолевым ростом, случился у 4 (22.2%) пациентов.

Билиодигестивное шунтирование было произведено у 17 больных, из них 5 умерли (послеоперационная летальность (29.4%).

Средняя продолжительность жизни 9 больных после паллиативного хирургического внутреннего дренирования желчного дерева составила 10.4 месяца

Дуоденальный стеноз развился у 2 больных (22.2%), что потребовало в двух случаях повторной хирургической операции для коррекции дуоденальной обструкции.

Выводы:

1. Наиболее сложными анатомическими условиями, препятствующими эффективному дренированию ретроградным транспапиллярным доступом, является локализация опухолевой стриктуры непосредственно у конfluence (эффективность 40%) и в терминальном отделе общего желчного протока в сочетании с дуоденальным стенозом (эффективность 22.7%). В этом случае целесообразно рассмотреть вопрос о применении комбинированных антеретроградных вмешательств.

2. Многообразие, наличие различных конструкций стентов, возможность их сочетанного применения требует дифференцированного подхода к выбору оптимального метода в каждой конкретной клинической ситуации. При ожидаемой продолжительности жизни менее 6 мес. у больных с неоперабельными опухолями ГПДЗ следует отдавать предпочтение МИТ с антеградным или ретроградным

эндоскопическим дренированием желчных протоков при помощи пластикового стента. При ожидаемой продолжительности жизни более 6 мес. у больных с неоперабельными опухолями ГПДЗ следует отдавать предпочтение МИТ с антеградным или ретроградным эндоскопическим дренированием желчных протоков при помощи СМС или же паллиативному хирургическому лечению с наложением билиодигестивных соустьев и/или гастроэнтероанастомоза.

Список литературы:

1. Абдуллаев А.Г., Малихова О.А., Давыдов М.И. Современные подходы к билиарной декомпрессии при механической желтухе опухолевого генеза // Онкохирургия. — 2018. — Т. 10, № 2. — С. 14–22.
2. Агаев Б.А., Гусейнов Э.Я. Эндоскопические транспапиллярные вмешательства при механической желтухе // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. — 2019. — № 4. — С. 31–37.
3. Александров О.А., Кулезнёва Ю.В., Израйлов Р.Е. Антеградное билиарное дренирование под ультразвуковым контролем у больных с механической желтухой // Анналы хирургической гепатологии. — 2017. — Т. 22, № 3. — С. 56–63.
4. Алиев М.А., Ахметов А.А., Ибрагимов М.А. Сравнительная оценка методов декомпрессии желчных протоков при злокачественных опухолях // Хирургия Казахстана. — 2018. — № 1. — С. 44–50.
5. Алиев М.Б., Мирзаев А.Б., Каримов Ш.И. Чрескожные чреспечёночные вмешательства при механической желтухе опухолевой этиологии // Журнал теоретической и клинической медицины. — 2020. — № 2. — С. 44–49.
6. Алтыев Б.К., Хакимов Ш.Ш., Мирзаев Б.А. Эндоскопическое ретроградное стентирование при раке поджелудочной железы // Вестник хирургии. — 2021. — Т. 180, № 2. — С. 44–49.
7. Алтыев Б.К., Юлдашев Р.А., Мардонов Д.Э. Миниинвазивные технологии при механической желтухе опухолевого происхождения // Медицинский журнал Узбекистана. — 2020. — № 3. — С. 18–24.
8. Андреев А.Л., Данилов М.В., Федоров В.Д. Чрескожные чреспечёночные вмешательства при проксимальном блоке желчных протоков // Анналы хирургии. — 2016. — № 5. — С. 288–295.
9. Аникин С.В., Барванов А.И., Гришко Б.Е. Результаты эндоскопического стентирования при обтурационной желтухе // Эндоскопическая хирургия. — 2017. — Т. 23, № 4. — С. 12–18.
10. Бакиев Б.А., Садуллаев Д.Б., Рузиев Р.Х. Чрескожное чреспечёночное дренирование при механической желтухе // Хирургия Узбекистана. — 2019. — № 2. — С. 10–16.

Для цитирования: Уразов Н.С., Хужабаев С.Т., Рустамов И.М. Обструкция желчных протоков опухолевого генеза: современные подходы диагностики и хирургическое лечение // Вестник фундаментальной и клинической медицины. — 2026. — № 6(26). — С. 302–305. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20613145>